

O uso do método Bland Altman para a validação de um algoritmo de detecção automática de eventos em sinais de sensores inerciais

Luciano Brinck Peres
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-6997-364X

Millena Gená Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4719-8942

Adriano Alves Pereira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1522-9989

Adriano de Oliveira Andrade
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5689-6606

Abstract—This paper shows the use of a statistical method called Bland Altman to validate an algorithm that tries to automatically detect events in signals generated by inertial sensors. The signals were collected from 27 participants, 15 which were parkinsonian patients and 12 healthy subjects. The data was visually inspected, and the beginning and end of each event was annotated by 2 of the paper researchers. The annotations of the researchers were compared to the annotations made by the algorithm of automatic detection and the Bland Altman method was used to validate the algorithm. The results show that this method can be used to validate the algorithm, although, with some limitations.

Keywords—Sinais inerciais, detecção de eventos em sinais, Bland Altman

I. INTRODUÇÃO

Dentro da área de Engenharia Biomédica e Processamento de Sinais, a detecção de eventos é de particular interesse quando o estudo ou pesquisa envolve a coleta de biopotenciais [1]. Para a detecção dos trechos de interesse, é necessário primeiramente, um conhecimento de como é esse trecho do sinal ou uma característica específica do que se está buscando no sinal. Baseado neste conhecimento, o pesquisador deve escolher ou desenvolver uma ferramenta que seja capaz de identificar nessas séries temporais, trechos do sinal que atendam às características estabelecidas.

Dada a grande variedade de biopotenciais e diferentes tipos de séries temporais que podem ser extraídas de uma determinada pessoa (eletromiografia, eletrocardiografia, eletroencefalografia, eletroneuromiografia etc), construir uma ferramenta de detecção de eventos, aplicar e conhecer diferentes ferramentas de detecção que possam atender toda a demanda exigida por essas diferentes séries temporais não é uma tarefa fácil, pois muitas dessas ferramentas precisam ser implementadas sobre as diferentes particularidades de cada estudo, exigindo no mínimo, o ajuste de alguns parâmetros para o correto funcionamento da ferramenta. Estas limitações mostram que, apesar de todo o avanço feito na área de detecção de eventos de séries temporais, ainda há muito espaço para que novas técnicas sejam apresentadas, e tentem superar as limitações presentes.

Há ainda o desafio de, tendo desenvolvido o algoritmo de detecção de eventos, validar esse algoritmo. Este trabalho busca utilizar o modelo estatístico Bland Altman [2] para validar um algoritmo de detecção de eventos em sinais de sensores inerciais. Com o método proposto, é possível visualizar através de um gráfico de pontos, o erro estatístico gerado pelo método em estudo e visualizar se este erro é estatisticamente significativo ou não, ao se calcular a distância entre os pontos e o valor médio do grupo.

II. MÉTODOS

Os sinais foram coletados a partir do movimento de flexão de punho com sensores inerciais posicionados sobre o dorso da mão dominante de cada indivíduo. Os sinais foram amostrados a uma taxa de amostragem de 50 Hz e analisados offline pós-coleta. Os detalhes sobre a coleta de dados podem ser encontrados em [2] e [3]. O sinal utilizado para a marcação dos eventos foi o sinal da resultante do acelerômetro, calculado da mesma forma como foi relatado em [3].

O algoritmo de detecção de eventos faz sua detecção calculando a média do sinal. Após calculado a média, é estabelecido um limiar vertical de forma que quando a amplitude do sinal ultrapassa o limiar, é marcado o momento na linha do tempo em que ocorreu o evento. De forma semelhante, quando o nível de amplitude do sinal está acima do limiar, e desce abaixo do limiar, é feita a detecção do evento e é anotado o momento em que ocorre a transposição do limiar pelo sinal. Os detalhes do método de detecção estão detalhados em [5].

Para a validação do método de detecção automática, foi feita a detecção manual dos trechos de interesse do sinal por 2 dos pesquisadores deste trabalho. Como o método apresentado neste trabalho somente oferece a possibilidade de comparação entre duas medidas diferentes, limitou-se as marcações feitas por 2 pesquisadores, o que vai ao encontro do que normalmente se verifica em trabalhos do mesmo gênero [6] e [7]. Após a anotação dos dados, foi feita uma comparação entre as anotações dos dois pesquisadores utilizando o método Bland Altman [2] com um intervalo de confiança de 95% para que se pudesse garantir que houve uma concordância nas anotações dos dois pesquisadores. Tendo sido aferido que houve compatibilidade nas marcações

feitas pelos pesquisadores, o mesmo teste estatístico foi empregado para comparar as anotações feitas pelos pesquisadores com as anotações feitas de forma automática pelo algoritmo.

Para a detecção de eventos do sinal, foi feito o rastreamento da variação da amplitude do sinal ao longo do tempo utilizando o valor RMS do sinal dentro de janelas que se sobrepõem a cada amostra. A detecção de eventos é então realizada sobre o sinal de variação da amplitude. As técnicas utilizadas para o rastreamento da variação de amplitude do sinal ao longo do tempo estão detalhadas em [8].

III. RESULTADOS

Após a marcação dos sinais feita pelos pesquisadores, foi realizado o teste estatístico para que se pudesse verificar se as anotações entre os pesquisadores coincidiram. As Figuras 1 e 2 demonstram o teste sendo aplicado para o início e fim da atividade anotada respectivamente. As Figuras 1 e 2 mostram uma linha contínua que mostra a zona onde o erro é 0 e duas linhas pontilhadas que marcam o intervalo de confiança. Se as marcações estão entre as linhas pontilhadas, significa que a diferença nas marcações feitas pelos dois pesquisadores não foi estatisticamente significativa. Nesta aplicação específica, o espalhamento dos pontos ao longo do eixo horizontal, não apresenta informações relevantes.

Figura 1: Teste Bland Altman para o início da atividade. Os pontos em azul são de marcações feitas em sinais de pessoas hígdas e as vermelhas em pessoas com a Doença de Parkinson.

Figura 2: Teste Bland Altman para o fim da atividade. Os pontos em azul são de marcações feitas em sinais de pessoas hígdas e as vermelhas em pessoas com a Doença de Parkinson.

As Figuras 3 e 4 mostram a comparação entre a detecção feita pelo pesquisador 1 com as anotações feitas pelo algoritmo. A Figura 3 faz a comparação entre as marcações

no início da atividade e a Figura 4 no fim da atividade. De forma semelhante como acontece nas Figuras 1 e 2, quanto mais distante da linha contínua do centro da Figura, maior é o erro entre a anotação feita pelo algoritmo e pelos pesquisadores. As Figuras 5 e 6 mostram a diferença entre as anotações feitas pelo pesquisador 2 com o algoritmo, sendo a Figura 5 para o início da atividade e a Figura 6 para o fim da atividade.

Figura 3: Teste Bland Altman para o início da atividade. Comparação entre as anotações feitas pelo pesquisador 1 com o algoritmo.

Figura 4: Teste Bland Altman para o fim da atividade. Comparação entre as anotações feitas pelo pesquisador 2 com o algoritmo.

Figura 5: Teste Bland Altman para o início da atividade. Comparação entre as anotações feitas pelo pesquisador 2 com o algoritmo.

Figura 6: Teste Bland Altman para o fim da atividade. Comparação entre as anotações feitas pelo pesquisador 2 com o algoritmo.

IV. DISCUSSÃO

O padrão ouro para identificar se um algoritmo de detecção de eventos está sendo efetivo ou não é o método da inspeção visual. Na inspeção visual um ou mais avaliadores, fazem marcações no sinal baseadas em suas experiências e a marcação feita pelo algoritmo proposto, é então comparada com a anotação feita pelos especialistas. Esta técnica pode ser encontrada em [9], [10].

Existem atualmente, diversas técnicas utilizadas para a validação do algoritmo de detecção de eventos. Este trabalho demonstra o uso do método Bland Altman para validação destes algoritmos.

A Figura 1 mostra que houve poucas variações entre as anotações feitas pelos dois pesquisadores. Quanto maior é a distância vertical entre cada ponto e a linha contínua no centro, maior é a diferença entre as anotações feitas pelos pesquisadores. Caso ambos façam exatamente a mesma anotação em um sinal, o ponto que representa este sinal estará localizado sobre a linha preta contínua. As linhas pretas tracejadas servem para marcar o intervalo de confiança. Se os pontos estão dentro do intervalo delimitado pelas linhas tracejadas, então a diferença entre as anotações não é estatisticamente significativa, enquanto que, se os pontos estiverem fora dessa região, a diferença é estatisticamente significativa.

É possível verificar que na Figura 1, duas marcações apresentaram erros estatisticamente significantes. Por se tratar de uma base contendo 81 sinais diferentes, é esperado em aconteça certos casos de discrepância entre os avaliadores, pelo fato da marcação visual ser um método subjetivo que leva em conta a experiência do pesquisador e sua visão pessoal sobre cada sinal [11].

Não há neste trabalho, informações que possam ser utilizadas para se concluir qual o motivo entre uma maior disparidade nas marcações no fim da atividade quando comparado no início da atividade. Esta diferença pode estar associada com a atividade que os participantes realizaram durante a coleta, pode estar associada com a visão que cada pesquisador tem sobre o sinal entre outros fatores que não cabem ser mencionados neste trabalho.

As Figuras 3 e 5 mostraram que alguns pontos vermelhos apresentaram erro estatisticamente significativo no início da atividade. Este erro pode estar relacionado com o fato desses indivíduos apresentarem tremor [8]. Como o movimento de flexão de punho apresenta uma baixa frequência (0 Hz), a frequência alta introduzida pelo tremor de punho (5 a 8 Hz

[12]) dos indivíduos pode ter sido o responsável por estes erros.

A principal limitação para este método é que ele deve ser usado para se comparar 2 medidas. Caso um pesquisador deseje comparar em um mesmo teste mais de 2 medidas, outro teste deverá ser empregado. Se o sinal em estudo apresentasse mais de um evento, a quantidade de testes aumentaria proporcionalmente. Da mesma forma, caso houvesse diversos algoritmos a serem comparados, seriam necessárias diversas repetições dos testes estatísticos comparando 2 em 2, o que o tornaria inviável em determinados tipos de aplicações.

V. CONCLUSÃO

O método Bland Altman foi capaz de demonstrar que a detecção automática de eventos feita pelo algoritmo em questão, foi capaz de gerar anotações semelhantes ao que seriam feitas por pesquisadores de forma manual.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, Processo 477623/2013-1), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). A. O. Andrade é Bolsista do CNPq, Brasil (305223/2014-3). A. A. Pereira é bolsista CNPq (310911/2017-6).

REFERÊNCIAS

- [1] J. Kim, M. Kim, I. Won, S. Yang, K. Lee, and W. Huh, "A biomedical signal segmentation algorithm for event detection based on slope tracing," *Proc. 31st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. Eng. Futur. Biomed. EMBC 2009*, pp. 1889–1892, 2009.
- [2] J. M. Bland and D. G. Altman, "Statistical Methods for Assessing Agreement Between Two Methods of Clinical Measurement," *Lancet*, vol. 327, pp. 307–310, 1986.
- [3] A. G. Rabelo *et al.*, "Objective Assessment of Bradykinesia Estimated from the Wrist Extension in Older Adults and Patients with Parkinson's Disease," *Ann. Biomed. Eng.*, vol. 45, no. 11, pp. 2614–2625, 2017.
- [4] A. Paixao, L. B. Peres, and A. O. Andrade, "Caracterização da Severidade do Tremor de Punho em Indivíduos com a Doença de Parkinson por Meio de Sensores Inerciais," 2017.
- [5] L. B. Peres, A. A. P. A. O. Andrade, N. De Inovação, and U. F. De Uberlândia, "O USO DA ENTROPIA APROXIMADA PARA A DETECÇÃO DE ENVENTOS EM SINAIS DE ELETROMIOGRAFIA DA FACE," no. 1, 2018.
- [6] C. Guerrero-Mosquera and A. N. Vazquez, "New approach in features extraction for EEG signal detection," *Proc. 31st Annu. Int. Conf. IEEE Eng. Med. Biol. Soc. Eng. Futur. Biomed. EMBC 2009*, pp. 13–16, 2009.
- [7] D. Alves and R. Coelho, "A real-time algorithm for the harmonic estimation and frequency tracking of

- dominant components in fusion plasma magnetic diagnostics,” *Rev. Sci. Instrum.*, vol. 84, no. 8, 2013.
- [8] A. P. S. Paixão, L. B. Peres, M. F. Vieira, and A. O. Andrade, “Caracterização da Severidade do Tremor de Punho em Indivíduos com a Doença de Parkinson por meio de Sensores Inerciais,” in *Anais do V Congresso Brasileiro de Eletromiografia e Cinesiologia e X Simpósio de Engenharia Biomédica*, 2018.
- [9] R. Di Fabio, “Reliability of computerized surface electromyography for determining the onset of muscle activity,” *Phys. Ther.*, vol. 67, no. 1, pp. 43–48, 1987.
- [10] R. P. S. dos Santos, “Time series morphological analysis applied to biomedical signals events detection,” no. December, 2011.
- [11] J. P. Qi, Q. Zhang, Y. Zhu, and J. Qi, “A novel method for fast Change-Point detection on simulated time series and electrocardiogram data,” *PLoS One*, vol. 9, no. 4, pp. 1–15, 2014.
- [12] K. Eftaxias, S. Enshaeifar, O. Geman, S. Kouchaki, and S. Sanei, “Detection of Parkinson ’ s Tremor from EMG Signals ; A Singular Spectrum Analysis Approach,” pp. 398–402, 2015.